

Rivière des galets sur l'île de la Réunion – Retour d'expérience après passages de cyclones sur les confortements par blocs artificiels attachés

Pebble river on Reunion Island – Feedback following cyclonic storms on reinforcement using attached artificial blocks

J. Vanwarreghem¹, A. Quanquin¹

¹ BRLingénierie, Nîmes, France, julien.vanwarreghem@brl.fr

Résumé

L'île de la Réunion détient des records mondiaux de pluviométrie. Les rivières de l'île subissent des crues violentes de forte capacité érosive et des vitesses pouvant dépasser les 8m/s. La rivière des Galets traverse des zones urbanisées menacées chaque année par les crues.

Dans les années 1990, à l'appui de modèles physiques, d'importants aménagements sont initiés. Les berges d'une vingtaine de mètres de hauteur sont alors protégées par des endiguements en enrochements bétonnés en aval et des épis écarteurs en amont.

À la suite de plusieurs épisodes cycloniques, la partie endiguée, jugée trop lisse, ainsi que certains épis ont été attaqués en pied par les crues de manière plus importante que les prévisions. Afin de conforter ces ouvrages, le concept novateur des digues répulsives a été appliqué au droit des endiguements et de certains épis. Il prévoit par la mise en œuvre de blocs béton de forme cubique équipés de réservations permettant le passage de câbles de liaison entre éléments.

Les travaux se sont déroulés d'avril 2018 à décembre 2022 et ont concerné environ 1 250 ml de berges et 3 épis pour un budget total de 18 millions d'euros. Ils ont consisté à prolonger les protections actuelles sur environ 5 m de profondeur, ce qui a mobilisé environ 5 500 blocs cubiques de béton de 1,5 m de côté, 27 km de câble inox de 24 mm de diamètre et 700 000 m³ de terrassements essentiellement constitués de galets et de blocs rocheux.

Suite aux cyclones de 2021 et 2022, et notamment le passage du cyclone Batsiraï qui a été accompagné de fortes précipitations entraînant une crue de la rivière des Galets (débit de pointe évalué à 472 m³/s), les confortements ont été sollicités (impact sur le comportement des écoulements durant la crue, impact sur le comportement des écoulements suite aux travaux, phénomène d'abrasion, instabilités sur certaines parties d'ouvrage...). Ces événements permettent de tirer un premier retour d'expérience à la fois sur la composition des blocs et la configuration des aménagements.

Mots-clés

écoulement torrentiel, transport solide, blocs béton, digue répulsive, retour d'expérience.

Abstract

Reunion Island holds rainfall world records. The island's rivers are subject to violent flooding, with strong erosive capacity and speeds that can exceed 8 m/s. The Pebble River flows through urbanized areas threatened by flooding every year.

In the 1990s, with the support of physical models, major development projects were launched. The twenty-meters-high banks were protected by concrete riprap embankments downstream and diverter groynes upstream.

Following several cyclonic storms, the diked section, considered too smooth, and some of the groynes were attacked at the foot by floodwaters to a greater extent than forecast. In order to reinforce these structures, the innovative concept of repulsive dikes was applied to the dikes and certain groynes, using cubic concrete blocks fitted with recesses for the passage of connecting cables between elements.

The work took place from April 2018 to December 2022 and involved around 1,250ml of embankments and 3 groynes for a total budget of 18 million euros. It involved extending the existing protections to a depth of around 5 m, mobilizing some 5,500 cubic concrete blocks measuring 1.5m on each side, 27km of 24mm-diameter stainless steel cable and 700,000 m³ of earthworks, mainly consisting of cobbles and boulders.

Following the cyclones of 2021 and 2022, and in particular the passage of cyclone Batsiraï, which was accompanied by heavy rainfall leading to flooding of the Pebble River (peak flow estimated at 472 m³/s), the reinforcements were put to the test (impact on flow behavior during flooding, impact on flow behavior following construction, abrasion phenomena, instabilities on certain parts of the structure, etc.), enabling us to draw initial feedback on both the composition of the blocks and the configuration of the structures.

Key Words

torrential flow, solid transport, concrete block, repulsive dike, feedback

Introduction

La Rivière des Galets est une des plus puissantes de l'île de la Réunion, avec des débits pouvant atteindre plusieurs milliers de m³/s, un écoulement torrentiel et des vitesses pouvant dépasser 8 m/s, provoquant des désordres lors des passages de cyclones. À la suite de la mise en œuvre d'une solution de confortement par blocs artificiels attachés entre eux par des câbles, BRLingénierie pose un premier retour d'expérience sur cette solution innovante après les passages de plusieurs cyclones, avec ses succès et ses points d'amélioration.

La partie aménagée de la rivière des galets est actuellement gérée par le Territoire de la Cote Ouest (TCO), l'intercommunalité des communes de l'Ouest de l'île, au titre de sa compétence GEMAPI depuis le 1^{er} Janvier 2018.

Contexte

La Rivière des Galets

Le bassin versant du cirque de Mafate se rejette dans la mer entre les communes du Port et de Saint Paul via un cône de déjection aval équipé d'un endiguement assez étroit datant des années 1990. La pente de la rivière dans la zone aval concernée est d'environ 2 %, soit celle d'une rivière torrentielle, pouvant engendrer des vitesses en crue de l'ordre de 8 m/s à 10 m/s (estimées sur modèle physique et numérique).

Les matériaux transportés sont un mélange à la fois de sédiments fins et très grossiers, constitués principalement de basaltes très compacts, abrasifs et de forte densité, de diamètre moyen 10 cm avec un maximum pouvant dépasser 1 m. Les plus fins produisent de l'abrasion, les plus gros des chocs, sollicitant énormément les ouvrages ainsi que le substratum et les berges (Figure 1).

FIGURE 1. Photo de la Rivière des Galets.

Aménagements historiques

Les aménagements historiques sont liés à l'urbanisation croissante sur le delta de la Rivière des Galets.

À la suite dégâts observés dans les années 1980-90 lors du passage de plusieurs cyclones, d'importants travaux d'aménagements (Figure 2) ont été réalisés au droit de la partie urbanisée du cours d'eau.

FIGURE 2. Les ouvrages de protection de la rivière des galets et leurs effets.

La partie amont est constituée d'épis et la partie aval d'un endiguement constitué de gros blocs de basalte percolés au béton, avec semelle en pied, sur une longueur de 1 850 m.

Fonctionnement

La forme des bras vifs est particulièrement morphogène lors des crues fortes type 1 570 m³/s (Q₁₀). La profondeur du bras vif est alors maximale, d'environ 5 m et, compte tenu de l'enfoncement anormal du lit, des attaques en pied des ouvrages sont à craindre.

Cet enfoncement provient essentiellement d'un basculement exagéré de la pente par rapport à ce qui été attendu par les modélisations physiques. La principale cause du basculement de la pente réside dans le caractère trop lisse des digues existantes, amplifié par le fait que le libre parcours moyen amont-aval endiguement est réduit (Figure 3).

FIGURE 3. Influence de l'endiguement sur le méandrement des bras vifs [1].

Travaux de confortement

Principe des digues répulsives

Le principe est de rendre la digue plus rugueuse que les alluvions de la rivière. Le bras sera alors repoussé par la digue et non attiré (dans le cas d'un revêtement « lisse »), l'obligeant à méandrer d'une rive à l'autre (Figure 4), à rallonger son parcours, donc à réduire le basculement de la pente et l'incision du lit.

FIGURE 4. Effet de digues répulsives sur les bras vifs [1].

Description des travaux sur les endiguements

Les travaux au droit des endiguements (Figure 5) ont consisté à :

- Augmenter la rugosité de la semelle existante avec la construction de barrettes béton de 0,50 m de hauteur, ancrées dans l'ouvrage actuel tous les 12 ml ;
- Protéger le pied de la semelle sur 5 m de profondeur avec des blocs béton cubiques de 1,5 m de côté agencés de manière à assurer une pente à 3H/2V ; ces blocs ont été mis en œuvre sur une couche filtre, elle-même disposée sur un géotextile ;
- Attacher les blocs entre eux sur chaque profil en travers et sur chaque profil en long par des câbles ;
- Remblayer la protection ainsi créée avec des matériaux de la rivière jusqu'au niveau initial.

FIGURE 5. Vue 3D du principe et Photo de l'aménagement © BRLingénierie [1].

Les travaux ont été menés au droit des endiguements les plus vulnérables entre 2018 et 2022, sur un linéaire d'environ 1250 ml (Figure 6), pour un montant de l'ordre de 14 millions d'euros.

FIGURE 6. Implantation des travaux de confortement des endiguements aval [4].

Au total, plus de 3 500 blocs de béton ont été produits, 17 km de câbles mises en œuvre, pour un mouvement de terres de 520 000 m³ d'alluvions (Figure 7).

FIGURE 7. Photos des travaux [4].

Adaptation aux droits des épis

Plusieurs épis ont également été sollicités récemment. Le suivi du niveau des alluvions sur les

semelles a montré qu'un bras vif décennal pouvait solliciter la fondation de certains épis. Le dispositif de protection a donc été adapté à la géométrie des ouvrages (Figure 8) : adaptation des blocs et des modalités de fixations des câbles pour les configurations en angle, amorce de la protection amont sous forme de biseau afin de tenir compte des terrasses importantes en amont immédiat des ouvrages, accompagnement des bras vifs en aval immédiat des ouvrages également sous forme de biseau.

FIGURE 8. Vue en plan et profil du confortement de l'épi 4 [2].

Sollicitation des ouvrages

Événements hydrologiques

Les derniers événements hydrologiques sont récapitulés dans le tableau 1.

TABLEAU 1. Caractéristiques des événements hydrologiques sur la période 2019-2022.

Date	Événement hydrologique	Débit maximal estimé au droit des ouvrages de la Rivière des Galets (occurrence)
Janvier 2021	Dépression DANILO	143 m ³ /s (Q2)
Mars 2021	Tempête IMAN	150 m ³ /s (Q2)
Février 2022	Cyclone BATSIRAI	413 m ³ /s (Q5)
Février 2022	Cyclone EMNATI	169 m ³ /s (Q2)

Impacts sur les endiguements

Le cyclone Batsirai a été particulièrement impactant sur les endiguements avec une sollicitation des premiers linéaires de confortement en rive gauche, ce qui a provoqué une abrasion des blocs de têtes et des barrettes (Figure 9), mais pas de déstabilisation des blocs.

FIGURE 9. Photos post Batsirai – Erosion des bétons [5].

Impact sur les épis

L'épi 4 a été sollicité par Danilo au niveau du biseau aval. L'aménagement, au lieu d'accompagner et de réorienter le bras vif, a été sollicité de manière frontale, et son niveau de fondation moindre a engendré un affouillement et affaissement des blocs (Figure 10), sans rupture des câbles.

FIGURE 10. Photo du biseau aval de l'épi 4 post Danilo [5].

L'épi 5 a été sollicité par Batsiraï au niveau du biseau amont. Le bras vif a cette fois-ci impacté la terrasse entre l'épi 4 et l'épi 5 provoquant un recul de l'ordre de 20 m et une sollicitation du biseau amont coté arrière (Figure 11) engendrant un effondrement de plusieurs blocs avec rupture des câbles d'ancrage.

FIGURE 11. Photos du recul de la terrasse et du biseau amont de l'épi 5 post Batsiraï [5].

Fonctionnement des digues répulsives

Le fonctionnement des digues répulsives n'a pas encore été totalement éprouvé puisqu'aucune crue décennale n'est encore survenue depuis les travaux. Néanmoins, le comportement du bras vif lors du cyclone Batsiraï permet d'ores et déjà d'observer des comportements intéressants (Figure 12) :

- 1) Une répulsion vers la rive gauche dès l'entrée dans le couloir endigué en rive droite qui voyait par le passé le bras vif coller l'endiguement sur plusieurs centaines de mètres ;

FIGURE 12. Plan représentant l'implantation du bras vif en février 2022 [5].

- 2) Une sollicitation légèrement en retrait (vers le centre du couloir endigué) par rapport aux revêtements lisses des endiguements en partie centrale rive gauche, permettant de déceler une certaine efficacité des barrettes et des blocs supérieurs, ce décalage s'étant poursuivi dans les semaines qui ont suivi (Figure 13).

FIGURE 13. Photos du décalage des écoulements superficiels au droit des endiguement rive gauche [5].

Retours d'expérience

Blocs L'abrasion subie par les blocs engendre une modification de la géométrie des blocs sollicités. À la suite de ce constat, il a été recherché comment ce point pouvait être amélioré dans la fabrication des blocs. Des solutions de bétons fibrés ou un travail sur la typologie des agrégats a permis d'envisager une amélioration du comportement des blocs face à l'abrasion. Néanmoins, ces solutions se sont confrontées à un surcoût financier non acceptable pour le Maître d'Ouvrage vis-à-vis des enjeux sur le linéaire à conforter.

Barrettes

Le même constat a été fait pour les barrettes. En complément des solutions étudiées pour les blocs sur la constitution des bétons, compte tenu du faible nombre de barrettes concernées, un blindage de ces barrettes a été envisagé, à l'instar de ce qui est fait sur les piles des ponts de la rivière (Figure 14).

FIGURE 14. Piles blindées du pont de l'axe mixte.

Épis

La configuration des raccords amont et aval au terrain naturel a été revue à la suite des premiers constats sur l'épi 4 pour bénéficier d'un meilleur ancrage dans la terrasse avec un niveau de fondation plus important (Figure 15).

FIGURE 15. Vue en plan du confortement de l'épi 4 [3].

Néanmoins, les hauteurs des terrasses et l'important volume de déblais concerné ne permettent pas de pouvoir complètement encercler l'épi coté amont, comme cela a été fait à l'aval, ce qui pourrait nécessiter à terme une reprise des blocs pour adapter la configuration aux évolutions morphologiques.

Conclusion

Les solutions de blocs artificiels attachés ont permis de répondre aux premières sollicitations, bien qu'inférieures à une crue décennale, et montrer des premiers retours positifs ou négatifs qu'il conviendra de prendre en compte dans le suivi des ouvrages (surveillance de l'évolution des fonds) et leurs futurs confortements (érosion des blocs, ajout de blocs, modification des aménagements).

Remerciements

Nous remercions le TCO pour leur confiance dans la mise en œuvre de cette solution innovante et Francis Fruchart pour le concept des digues répulsives et sa collaboration dans la conception des blocs.

Références

- [1] MOE relative au renforcement et à l'adaptation des ouvrages d'endiguement suite aux évolutions morphologiques du cours d'eau, Avant-Projet, BRLingénierie - Easy Hydro, 2017-2018.
- [2] MOE relative au renforcement de l'épi 4, BRLingénierie, 2019-2020.
- [3] MOE relative au renforcement de l'épi 5 et 6, BRLingénierie, 2020-2021.
- [4] MOE relative au renforcement des endiguements entre les profils P19/P15 en RG et P10/P8 en RD, BRLingénierie, 2021/2022.
- [5] Rapport de surveillance 2022 des ouvrages d'endiguement de la Rivière des Galets, BRLingénierie, Février 2023.